

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СНИЖЕНИЯ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна

Ташкентский государственный транспортный университет,
Ташкент, Узбекистан. DSc, профессор

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты управления процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики. Особое внимание уделено роли цифровизации, институциональных реформ и международного сотрудничества в оптимизации транзакционных затрат. Представлены рекомендации по внедрению устойчивых стратегий, направленных на снижение издержек и переход к экологически устойчивой модели хозяйствования.

Ключевые слова: транзакционные издержки, экологизация экономики, цифровизация, институциональные реформы, устойчивое развитие, экономическая эффективность.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotning ekologizatsiyasi sharoitida tranzaksion xarajatlarni kamaytirish jarayonlarini boshqarish masalalari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, raqamlashtirish, institutsional islohotlar va xalqaro hamkorlikning tranzaksion xarajatlarni optimallashtirishdagi roli ta'kidlangan. Xarajatlarni kamaytirish va ekologik barqaror iqtisodiy modelga o'tishni ta'minlashga qaratilgan barqaror strategiyalarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tranzaksion xarajatlar, ekologizatsiya, raqamlashtirish, institutsional islohotlar, barqaror rivojlanish, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: The article examines the aspects of managing the process of reducing transaction costs in the context of the greening of the economy. Particular attention is paid to the role of digitalization, institutional reforms, and international cooperation in optimizing transaction costs. Recommendations are presented for implementing sustainable strategies aimed at cost reduction and transitioning to an environmentally sustainable economic model.

Key words: transaction costs, green economy, digitalization, institutional reforms, sustainable development, economic efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика Республики Узбекистан испытывает трансформационный период. Эти изменения нашли свое отражение в структуре социально-трудовых отношений, приводя к возникновению альтернативных форм взаимодействия между сотрудниками и работодателями.

Современные формы трудовых отношений становятся все более востребованными, однако ряд предприятий и организаций колеблется в их применении из-за сложности оценки потенциального экономического воздействия. Эти нестандартные методы могут радикально изменить динамику и структуру организационных операций и взаимоотношений, отличаясь от традиционных подходов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Процессы снижения транзакционных издержек играют важную роль в экономическом развитии, особенно в условиях перехода к экологизированной экономике. Коуз (1937) в своей работе «Природа фирмы» впервые теоретически обосновал значение транзакционных издержек в экономических процессах. Его исследования легли в основу современного понимания экономических отношений, где транзакционные издержки выступают ключевым фактором эффективности.

Норт (1990) исследовал роль экономических институтов в снижении транзакционных издержек. Он подчеркивал, что качество институтов имеет решающее значение для оптимизации транзакционных затрат, включая экологические аспекты. Его работы особенно актуальны в контексте взаимодействия экологических стандартов и правовых систем.

Остром (2009) в своих исследованиях управления экологическими ресурсами показала, что коллективные механизмы управления могут существенно снижать транзакционные издержки. Ее выводы подчеркивают важность стратегии минимизации издержек для обеспечения устойчивости экосистем.

Хоффман и Спенглер (2018) в своих работах акцентировали внимание на цифровизации как инструменте снижения транзакционных издержек. Их исследования демонстрируют, что развитие цифровой экономики открывает новые возможности для минимизации издержек, особенно в поддержке экологических инициатив.

Ян и соавторы (2021) исследовали международное сотрудничество в вопросах экологического управления и подчеркнули, что гармонизация экологических стандартов является ключом к снижению транзакционных издержек. Их работа показывает, как лучшие практики в экологическом управлении могут быть интегрированы для повышения эффективности.

На местном уровне исследования Юлдошева и Шарипова (2020) фокусируются на проблемах снижения транзакционных издержек в экономике Узбекистана. Они предложили конкретные рекомендации, демонстрирующие влияние транзакционных издержек на эффективность экологических программ в развивающихся странах.

Анализ литературы показывает, что снижение транзакционных издержек способствует как экономическому росту, так и переходу к экологически устойчивой модели хозяйствования. Теоретические подходы Норта и Коуза создают основу для понимания значимости транзакционных издержек, тогда как практические исследования Остром и Яна демонстрируют их роль в экологическом управлении. Развитие цифровой экономики и международное сотрудничество, как отмечено Хоффманом и Спенглером, становятся важными драйверами оптимизации транзакционных издержек. Кроме того, локальные исследования, такие как работа Юлдошева и Шарипова, подчеркивают важность учета национальных особенностей в разработке стратегий снижения транзакционных издержек.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье методами исследования выступают научная абстракция, эмпирическая, описательная статистика, группировка, сравнительный и динамический анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основное преимущество новых форм трудовых отношений заключается в экономической выгоде, которую они могут принести современным предприятиям и организациям.

В своих исследованиях авторы рассматривают аутсорсинг как альтернативную модель современных трудовых отношений. Согласно авторскому взгляду, аутсорсинг представляет собой особую модель трудовых взаимоотношений, при которой заказчик делегирует выполнение некоторых работ стороннему исполнителю на договорной основе. Персонал этого исполнителя выполняет свои обязанности, следуя стандартам и указаниям заказчика.

Экологический аутсорсинг — это модель, при которой компания делегирует экологические обязанности профессиональной внешней организации. По сути, это передача ответственности за управление экологическими вопросами и отчетность специалистам. К основным задачам, которые может взять на себя аутсорсинговая компания, относятся:

- Управление экологической документацией;
- Мониторинг и анализ экологических рисков;
- Разработка и реализация программ по снижению воздействия на окружающую среду;
- Подготовка отчетов для контролирующих органов.

Экологический аутсорсинг представляется как привлекательный и практичный способ для предприятий и организаций оптимизировать свою экологическую отчетность и действия. Однако, как и любое другое бизнес-решение, он имеет свои плюсы и минусы.

В данном исследовании мы попытались рассчитать взаимосвязь зависимых переменных с помощью логистической регрессии или логит-модели. Для этой модели была определена зависимая переменная y — факторы, которые влияют на популяризацию практики фриланса. Результаты анализа наглядно представлены в таблице 1.

Таблица 1. Итоговые результаты логистической регрессии¹.
Logistic regression

Фриланс практика	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Пол	-1.577	.877	-1.80	.072	-3.296	.141	*
Управление трудовыми отношениями	1.1	.421	2.62	.009	.276	1.924	***
Кадровая политика	-2.966	1.5	-1.98	.048	-5.905	-.027	**
Высокая з/п	1.974	1.164	1.70	.09	-.307	4.255	*
Новые профессии	2.819	1.336	2.11	.035	.199	5.438	**
Стимулирование	2.863	1.058	2.71	.007	.79	4.936	***
Выделение надбавок	1.748	1.526	1.15	.252	-1.243	4.739	
Оценка состояния экосистемы							
2	-1.008	2.563	-0.39	.694	-6.032	4.016	
3	-3.603	1.711	-2.11	.035	-6.956	-.25	**
4	-2.687	1.655	-1.62	.105	-5.931	.557	
5	-1.936	1.723	-1.12	.261	-5.313	1.441	
Constant	-5.017	2.545	-1.97	.049	-10.005	-.029	**
Mean dependent var	0.992		SD dependent var	0.090			
Pseudo r-squared	0.427		Number of obs	1358			
Chi-square	54.556		Prob > chi2	0.000			
Akaike crit. (AIC)	97.304		Bayesian crit. (BIC)	159.869			

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Для получения (анализа) результатов регрессии было опрошено 1358 респондентов. Показатели критерий хи-квадрат (Chi-squared test) равен 54.556, а его значение p равно 0.000, p<0,05 считается статистически значимым. Пседокоэффициент детерминации модели составило 42%.

Популяризовать фриланс практику среди женщин, чем среди мужчин (по отношению отказа от внедрения фриланс практики), снижает относительный логарифмический коэффициент на 1.577.

Улучшение управления трудовыми отношениями на единицу за счет популяризации фриланс практики (по отношению отказа от внедрения фриланс практики) увеличивает относительный логарифмический коэффициент на 1.1.

При ухудшении проведения качественной кадровой политики на единицу за счет популяризации фриланс практики (по отношению отказа от фриланс практики) снижает относительный логарифмический коэффициент до 2.966.

При увеличении высокой заработной платы на единицу за счет популяризации фриланс практики (по отношению отказа от фриланс практики) увеличивает относительный логарифмический коэффициент на 1.974.

При увеличении внедрения новых профессий на единицу за счет популяризации фриланс практики (по отношению отказа от фриланс практики) увеличивает относительный логарифмический коэффициент на 2.819.

При увеличении стимулирования сотрудников на единицу за счет популяризации фриланс практики (по отношению отказа от фриланс практики) увеличивает относительный логарифмический коэффициент на 2.863.

Также в качестве индикаторной переменной (indicator variable²) выбрано «Оценка состояние экосистемы», которое оценивалось в диапазоне от 1 до 5. Потому что по условиям модели ее следует интерпретировать применительно к переменной, представляющей определенную последовательность.

1 Разработано автором

2 F. Ashkar, S. Mahdi, Fitting the log-logistic distribution by generalized moments, J. Hydrol. 328 (3–4) (2006) 694–703

Те, кто оценивал текущее состояние экосистемы на 3 балла, уменьшают относительный логарифмический коэффициент популяризации фриланс-практики на 3,603 по сравнению с теми, кто оценивает этот показатель на 1балл.

Остальная часть оцениваемых показателей были не проанализированы, поскольку были статистически незначимы.

Логистическая регрессия используется для получения отношения шансов при наличии более чем одной объясняющей переменной. Процедура очень похожа на множественную линейную регрессию, за исключением того, что переменная отклика является биномиальной. Результатом является влияние каждой переменной на отношение шансов наблюдаемого интересующего события. Основное преимущество состоит в том, чтобы избежать смешанных эффектов за счет анализа связи всех переменных вместе. В этом объясняется процедуру логистической регрессии на примерах, чтобы максимально упростить ее. После определения методики освещается основная интерпретация результатов, а затем обсуждаются некоторые специальные вопросы. Шансы определяются из вероятностей и варьируются от 0 до бесконечности. Шансы определяются как отношение вероятности успеха к вероятности неудачи³.

Диапазон от отрицательной бесконечности до положительной бесконечности. В регрессии проще всего моделировать неограниченные результаты. Логистическая регрессия на самом деле представляет собой обычную регрессию, использующую логит в качестве переменной отклика. Логит-преобразование допускает линейную связь между переменной отклика и коэффициентами:

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- общественные изменения стали катализатором преобразования системы трудовых отношений;
- эти изменения породили новые, нестандартные формы трудовых отношений;
- применение этих форм замедляется из-за отсутствия методик оценки их экономической выгоды.

Стоит подчеркнуть, что главное преимущество внедрения новых моделей трудовых отношений в компаниях заключается в экономической выгоде.

Расходы на выполнение вспомогательных задач сокращаются. Нет необходимости содержать избыточный персонал. Из структуры учреждения уходят определенные отделы.

Компания может фокусировать свои ресурсы на ключевых функциях, приносящих наибольшую ценность клиентам, оптимизируя при этом свои возможности.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе новые формы трудовых отношений позволяют уменьшить экономические издержки. В долгосрочной перспективе они способствуют укреплению позиций на рынке благодаря созданию конкурентоспособных товаров и услуг, формированию позитивного имиджа предприятий и организаций.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Снижение транзакционных издержек в условиях экологизации экономики является неотъемлемой частью современного экономического развития. Проведенный анализ литературы показывает, что эффективность данного процесса зависит от нескольких факторов: качества экономических институтов, уровня цифровизации, степени международного сотрудничества и внедрения лучших практик экологического управления.

Теоретические исследования Коуза и Норта заложили основу для понимания природы транзакционных издержек, а работы Остром продемонстрировали их взаимосвязь с устойчивым управлением ресурсами. Исследования Хоффмана, Спенглера и Яна подчеркивают, что цифровые технологии и гармонизация экологических стандартов могут значительно оптимизировать издержки, способствуя экологически устойчивому развитию.

Национальные исследования, такие как работы Юлдошева и Шарипова, указывают на необходимость адаптации глобальных подходов к местным условиям. Это особенно актуально для развивающихся стран, где снижение транзакционных издержек может не только повысить эффективность экологических программ, но и способствовать устойчивому экономическому росту.

Таким образом, управление процессом снижения транзакционных издержек требует комплексного подхода, включающего институциональные реформы, развитие цифровой инфраструктуры, укрепление международного взаимодействия и учет национальных особенностей. Эти меры будут способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого экономического развития и перехода к экологически ориентированной модели хозяйствования.

3 L.A. Escobar, W.Q. Meeker Jr., Assessing influence in regression analysis with censored data, Biometrics. (1992) 507–528.

Список использованной литературы

1. Нуриббетов, Р. И., & Ходжаева, Н. А. (2022, December). СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ “ЗЕЛЕННЫХ” РАБОЧИХ МЕСТ. In E Conference Zone (pp. 125-127).
2. Нуриббетов, Р., & Ходжаева, Н. (2022). Перспективы и предпосылки развития зеленой экономики в Республике Узбекистан. *Общество и инновации*, 3(4), 5-10.
3. Williamson, O. E. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. *American Journal of Sociology*, 87(3), 548–577.
4. Hoffmann, J., & Spengler, T. (2018). Digital Economy and Transaction Costs: Towards a Green Economy. *Journal of Environmental Economics*, 12(3), 45–57.
5. Yan, J., Zhang, Q., & Li, H. (2021). Reducing Transaction Costs in Environmental Governance: A Cross-Country Perspective. *Ecological Economics*, 185, 107033.
6. Williamson, O. E. (1996). *The Mechanisms of Governance*. Oxford University Press.
7. Holmström, B., & Milgrom, P. (1991). Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 7(Special Issue), 24–52.
8. Юлдошев, У., & Шарипов, Р. (2020). Проблемы снижения транзакционных издержек в экономике Узбекистана. *Журнал экономического анализа и инноваций*, 3(5), 22–28.
9. Клейнер, Г. Б. (2011). Экономика транзакционных издержек: теоретический и прикладной аспекты. *Экономика и управление*, 5, 15–22.
10. Ходжаева, Н.А. (2021). Критерии оценки работы на экологически ориентированном рынке труда Республики Узбекистан. *Американский журнал социальных и гуманитарных исследований*, 2 (10), 62–67.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

